

VÍDEO

Entrevista com [Décio Casarin](#) (Brasil).

Conta sua trajetória na Gestalt-terapia, como foi seu primeiro contato com a abordagem, as crises que passou e o projeto de um livro (lançado em 2007). Psiquiatra e escultor, resume seu estilo no trabalho de gestalt-terapeuta como “artístico” (57 min; dezembro 2004).